

**Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy-ijodiy merosining
milliy madaniyatimiz va xalqimiz adabiy-estetik tafakkurining
shakllanishidagi o'рни**

Ro`ziyeva Xilolaxon

Andijon davlat tibbiyot instituti

“O`zbek tili va adabiyoti, tillar” kafedrası o`qituvchisi

Роль научного и творческого наследия Захириддина Мухаммада Бабура в формировании нашей национальной культуры и литературно-эстетического мышления нашего народа. Рузиева Хилолахон, преподаватель кафедры «Узбекский язык и литература, языки» Андижанского государственного медицинского института

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodini o`rgangan olimlar, bugungi kunda davlatimiz tomonidan Bobur shaxsini o`rganishga va ommalashtirishga qaratilayotgan davlat siyosati va uning yoshlar orasida keng targ`ib qilish bo`yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma`lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: “Boburnoma”, madaniyat, xalq tafakkuri, adabiyot, she'riyat, boburshunoslar, Akademiya, tadqiqot, qo`llanma.

Аннотация: В данной статье приводятся учёные, изучавшие жизнь и деятельность Захириддина Мухаммада Бабура, государственная политика, направленная на изучение и популяризацию личности Бабура и проводимая работа по его широкой пропаганде среди молодёжи.

Ключевые слова: «Бобурнома», культура, народная мысль, литература,

поэзия, филологи, Академия, исследования, пособие.

Annotation: In this article, the scientists who studied the life and work of Zahiriddin Muhammad Babur, the state policy aimed at studying and popularizing the personality of Babur and the work being carried out on his wide promotion among the youth are given.

Key words: "Boburnoma", culture, folk thought, literature, poetry, philologists, Academy, research, manual.

В годы независимости в узбекском литературоведении, наряду с навоиведением, сформировалось новое научное направление – бабуроведение. Бабуроведение, зародившееся в Западной Европе в XIX веке и вступившее в период своего развития в XX веке, к настоящему времени не только сформировалось, но и вышли в свет такие фундаментальные издания по этой теме, как «Энциклопедия Захириддина Мухаммада Бабура» и «Библиография Захириддина Мухаммада Бабура» (М., 2016). Всемирно известные бабуроведы Эйджи Мано (Япония), Магда Махлуф (Египет), Азиз Каюмов, Саидбек Гасанов (Узбекистан), Мансура Хайдар (Индия), Ильза Сиртаутас (США), Рамиз Аскер (Азербайджан), Билал Юджел (Турция), участвовавшие в международной конференции, посвященной 534-й годовщине со дня рождения Бабура, единодушно признали, что центр бабуроведения переместился в Узбекистан – Ташкент. Отмечены особые заслуги в этой области Правления и Председателя Международного

общественного фонда имени Бабура Закиржона Машрабова. С тех пор ежегодно пишутся и издаются сотни статей и десятки трактатов и монографий по бабуроведению. В частности, важным событием в бабуроведении стало проведение в 2017 году, в преддверии 535-летия со дня рождения Бабура, международной конференции на тему «Место творчества Захириддина Мухаммада Бабура в истории мировой культуры» и публикация ее материалов под названием «Бессмертие Бабура».

Заметными научными работами стали также опубликованные в прошлом году новые исследования Мирзо Кенжабека «Мубаййин» и «Волидийа», посвящённые рождению Захириддина Мухаммада Бабура, а также выход в свет монографий известного бабуроведа Хасана Кудратуллаева «Бобурнинг адабийестетик олами» (издательство «Манавият», 2018). Поскольку «Бобур-наме» – энциклопедический труд, он подобен сокровищнице знаний из десятков дисциплин. Открывает ли эту сокровищницу литературовед, копается ли в ней лингвист, просматривает ли её историк, он всегда находит новые сведения, которые не замечали его предшественники.

Главная цель исследователя в его новой работе – типологический подход к «Бобур-наме». Автор искусно проанализировал тексты о событиях, личностях и их судьбах в «Бобур-наме», сопоставив их с информацией в

трудах великих писателей и историков того времени: Алишера Навои, Зайниддина Васифи, Гиёсиддина Хондамира, Абдураззока Самарканди. При этом он стремился исследовать позицию, личность, талант, убеждения и индивидуальный стиль авторов. «Бабур-наме» – всемирно известный и знаменитый энциклопедический труд узбекской и тюркской литературы. Эти мемуары содержат бесценную информацию о культуре, ценностях и самобытности народов Узбекистана, Афганистана и Индии, а также об их природе, географии, фауне и флоре. Не стоит забывать и о переводах этого редкого источника на разные языки, и о наших прекрасных толковых словарях его классических произведений, которые не лишены недостатков. Мы уверены, что сегодня есть ученые-бабуристы, способные глубоко понять и изучить «Бабурному» во всех ее тонкостях.

В целях широкого изучения научного и творческого наследия, государственности и полководческой деятельности Захириддина Мухаммада Бабура проводить международные научные исследования и публиковать их результаты, создавать новые научные и художественно-публицистические произведения; создавать качественную медиапродукцию и аудиовизуальные произведения, посвященные жизни и деятельности Захириддина Мухаммада Бабура, публиковать их в местных и зарубежных СМИ,

широко пропагандировать в сети Интернет и социальных сетях; организовывать в посольствах Республики Узбекистан за рубежом, узбекских национальных культурных центрах, обществах соотечественников просветительские мероприятия и круглые столы, посвященные широкому изучению и пропаганде творчества Захириддина Мухаммада Бабура.

В нашем государстве разработан ряд предложений и рекомендаций по изучению и широкой пропаганде творчества Бабура. В частности, хокимият Андижанской области совместно с Международным общественным фондом имени Бабура провели в Андижане международную научно-практическую конференцию на тему «Роль творческого наследия Захириддина Мухаммада Бабура в духовно-просветительском развитии человечества»; Министерство высшего образования, науки и инноваций провело в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои международную научно-теоретическую конференцию на тему «Роль наследия Захириддина Мухаммада Бабура в развитии государственности и культуры Востока»; хокимият города Ташкента, Министерство культуры и туризма провели в Ташкенте литературно-художественную конференцию, посвященную 540-летию со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура; Агентство по культурному наследию и

Международный общественный фонд имени Бабура организовали в музее книги «Бабур и мировая культура» в Андижане выставку рукописей и печатных экземпляров произведений, посвященных жизни, научной и творческой деятельности Бабура; Академия художеств и объединение «Хунарманд» на высоком уровне организовали выставки произведений изобразительного искусства, миниатюр и народно-прикладного искусства по В целях широкой пропаганды среди населения образцовой жизни и богатого наследия Захириддина Мухаммада Бабура: Министерство культуры и туризма совместно с Международным общественным фондом имени Бабура реализует международную программу по продвижению туризма «Наследие Бабура». В 2023–2024 годах планируется создание новых спектаклей, основанных на жизни и творчестве Захириддина Мухаммада Бабура, организация конкурсов на лучшее исполнение песен с газелями поэта, а также проведение вечеров макама «Назм ва наво». В целях завершения работы над художественным фильмом «Рождение тигра», снимаемым по государственному заказу и посвященным детству Захириддина Мухаммада Бабура, был высказан ряд предложений о необходимости работы еще более совершенной, на уровне, доступном для зрителей, и воспитания молодежи в духе мужества, отваги, любви к Родине и бескорыстия.

Ведётся работа по подготовке и изданию третьего издания «Энциклопедии Бобура» о жизни и творчестве Захириддина Мухаммада Бабура, книги-альбома «Бобур», а также словаря произведений Бабура, полного издания «Дивана Бабура»; созданию перевода произведения «Бобур-наме» на современные узбекский и каракалпакский языки; подготовке и изданию серии научно-популярных книг о творчестве поэта, его жизни и творчестве под названием «Честь Бобуру».

Министерство высшего образования, науки и инноваций совместно с Союзом писателей, Республиканским центром духовности и просветительства и Международным общественным фондом имени Бобура объявило конкурс научных проектов в соответствии с требованиями государственного заказа на выполнение научно-исследовательских работ, посвящённых жизни и творческому наследию Захириддина Мухаммада Бабура, срок проведения которого составил два месяца, что порадовало нашу молодёжь. Произведения, посвященные жизни и творчеству Бабура Мирзо, постепенно переводятся и издаются с узбекского языка на иностранные языки и с иностранных языков на узбекский язык.

Одна из уникальных личностей, оставивших неизгладимый след в мировой истории, Захириддин Мухаммад Бабур известен и прославлен во всем мире как великий поэт,

энциклопедист, государственный деятель и искусный полководец. Его несравненное научное и творческое наследие занимает особое место не только в формировании нашей национальной культуры и литературно-эстетического мышления нашего народа, но и в истории мировой литературы, науки и государственности. В период независимости была проведена большая работа по всестороннему изучению жизни и деятельности Захириддина Мухаммада Бабура, пропаганде его произведений в нашей стране и за рубежом. В частности, день рождения поэта – 14 февраля – ежегодно отмечается в нашей стране как праздник литературы, науки и просвещения. Проводятся многочисленные исследования в области бабуроведения, регулярно проводятся научные конференции на республиканском и международном уровнях. В последние годы крупными событиями в нашей культурной жизни признаны: возведение монументальных памятников Бабуру-мирзе в Ташкенте и Андижане, создание на его родине – в Андижане – Международного общественного фонда имени Бабура и при нем книжного музея «Бабур и мировая культура», издание значительных трудов «Энциклопедия Бабура», «Сборник Бабура», «Бабур. Бабури. Библиография», учреждение журнала «Бабур и мир».

Сегодня, когда наша славная Родина вступает в новый этап национального развития – Третье Возрождение, и во

всех аспектах нашей жизни происходят коренные изменения, глубокое изучение и популяризация бесценного наследия Бабура Мирзо приобретает еще большую актуальность. Учитывая национальную и общечеловеческую сущность произведений нашего великого предка, его огромную роль и влияние в повышении интеллектуального и духовного потенциала подрастающего поколения, воспитании на этой основе наших детей творцами Нового Узбекистана, проводится масштабная работа по дальнейшему изучению и пропаганде научного и творческого наследия Бабура Мирзо в нашей стране и за рубежом. Одобрено предложение Министерства культуры и туризма, Министерства высшего образования, науки и инноваций, Академии наук, Союза писателей, Республиканского центра духовности и просветительства, Международного общественного фонда имени Бабура и представителей общественности о широком праздновании 540-летия со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура в 2023 году. Как летопись всей проделанной работы в нашей стране была создана первая энциклопедия о человеке – «Энциклопедия Бабура».

Помимо узбекских бабуроведов, в создании этой огромной энциклопедии, состоящей из 64 печатных таблиц, активное участие приняли учёные из Японии, Индии, Турции, Афганистана и Европы. Японский бабуровед Эйджи Мано,

изучающий творчество Бабура на протяжении сорока лет, назвал энциклопедию «важным руководством для бабуроведов всего мира».

ССЫЛКИ

1. S.Hasanov. Boburning «Risolayi aruz» asari. -T.:1986;
2. Xayriddin Sulton. Boburiynoma. -T.:1996;
3. G‘aybulloh as-Salom, N.Otajon. Jahongashta «Boburnoma». — T.:1996;
4. U.Erskin. Hindistonda Bobur davlati (Ingliz tilidan G‘.Sotimov tar.). — T.: 1997:
5. R.Sharma. Boburiylar saltanati (Ingliz tilidan G‘.Sotimov tar.).. -T.: 1999.
6. Karimov I.A.,Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch.-T.: Ma’naviyat, 2008y.
7. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz.-T.: O‘zbekiston,